

FOTOAKTIVE RUTHENIUM (II) KOMPLEKSER

Af Mikael Lund, foråret 1998
Kemisk Institut - Københavns Universitet

Forord

Nærværende rapport er resultatet af mit bachelorprojekt, udført i forårssemestret 1998 på Kemisk institut, Københavns universitet, En stor tak til min altid engagerede vejleder Lektor Lars Kobberø Skov.

Mikael Lund

Indholdsfortegnelse

<u>Projektbeskrivelse</u>	I
<u>Kemiske forkortelser</u>	II
<u>Referencer</u>	III

Kapitel 1 "Fremstilling af rutheniumforbindelser"

1.1 Rutheniumblåt	s. 1
1.2 Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)chlorid	s. 2
1.3 Bis(bpy)dichlororuthenium(III)chlorid	s. 2
1.4 Bis(bpy)dichlororuthenium(II)	s. 3
1.5 Bis(bpy)carbonatoruthenium(II)	s. 3
1.6 Bis(bpy)bisimidazolruthenium(II)chlorid	s. 4

Kapitel 2 "UV/VIS- & fluorescensspektroskopi"

2.1 Indledning	s. 6
2.2 UV/VIS spektroskopi	s. 6
2.3 Fluorescensspektroskopi	s. 7
2.4 Tris(bpy)ruthenium(II)chlorid	s. 7
2.5 Bis(bpy)bisimidazolruthenium(II)chlorid	s. 9
2.6 Bis(bpy)carbonatoruthenium(II)chlorid	s.10
2.7 Andre forbindelser	s.11

Kapitel 3 "Søjlekromatografi"

3.1 Indledning	s.13
3.2 Teori	s.13
3.3 Eluent	s.13
3.4 Klargøring af søjle	s.14
3.5 Tris(bpy)ruthenium(II)	s.14
3.6 Bis(bpy)bisimidazolruthenium(II)	s.16

Kapitel 4 "Cyklisk voltametri"

4.1 Indledning	s.19
4.2 Målinger	s.19

Konklusion

s.21

Bilag

1. ^1H -NMR af tris(bpy)ruthenium(II)chlorid
2. ^1H -NMR af bis(bpy)carbonatoruthenium(II)chlorid
3. Massespektrum af bis(bpy)bisimidazolruthenium(II)-hexafluorophosphat
4. Sikkerhedsregler

Fotoaktive ruthenium(II)komplekser.

Bachelor Projekt i Kemi for stud. scient. Mikael Lund (kemilinen, cpr-nr. 290974-1435) med forskningslektor Lars K. Skov, Kemisk Lab. 1, som vejleder.

Start 2. februar 1998 og afsluttet senest 2. juni 1998.

Projektbeskrivelse.

Polypyridinkomplekser af ruthenium(II) er kendt for at have spændende fotokemiske egenskaber, f. eks har den anslåede tilstand af tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II) ($[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$) en levetid på ca. 700 ns og henfalder ved udsendelse af orange lys ($\lambda_{\text{em}} = 605 \text{ nm}$). Det er ved dette projekt tanken at fremstille denne type forbindelser $\{[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ og $[\text{Ru}(\text{phen})_3]^{2+}$ (phen = 1,10-phenanthrolin)} og heraf afledte forbindelser ud fra metoder beskrevet i litteraturen.¹ Det syntetiske arbejde kan beskrives ved følgende skema med bpy som eksemple:

De fremstillede forbindelser skal herefter karakteriseres og særligt deres elektro- og fotokemiske egenskaber undersøges. Da tris-bidentatekomplekser og bis-bidentatekomplekser med *cis*-geometri kan forekomme i to enantiomere former (Λ og Δ) er det tanken at resolve de optisk aktive former og studere deres egenskaber.

- 1) Togano, T., Nagao, N., Tsuchida, M., Kumakura, H., Hisamatsu, K., Howell, F.S., and Mukaida, M. *Inorg. Chim. Acta* 195 (1992) 221-225.

Kemiske forkortelser

bpy = 2,2'-bipyridin

HIm = Imidazol

dibenzoyltartrat = Natrium(-)-O,O'-dibenzoyl-L-tartrat

$\text{RuCl}_3 = \text{RuCl}_3 \cdot 1,7\text{H}_2\text{O}$

Referencer

- 1) Encyclopedia Of Inorganic Chemistry, Wiley, 1994, 6.
- 2) Togano, T., Nagao, N., Tsuchida, M., Kumukura, H., Hisamatsu, K., Howell, F.S., and Mukaida, M., *Inorg. Chim. Acta*, 1992, **195**, 221-225.
- 3) Birchall, J.D., O'Donoghue, T.D., and Wood, J.R., *Inorg. Chim. Acta*, 1979, **37**, L461-L463.
- 4) Johnson, E.C., Sullivan, B.P., Salmon, D.J., Adeyemi, S.A., Meyer, T.J., *Inorg. Chem*, 1978, **8**, 2211-2215.
- 5) Patterson, B.T., Keene, F.R. *Inorg. Chem*, 1998, **37**, 645-650.
- 6) Kelly, M.J., O'Connell, K.M., Petersen R.A., *J.Chem.Educ.*, 1983, **60**, 290.
- 7) Long, C., Vos, J.G., *Inorg. Chim. Acta*, 1984, **89**, 125-131.
- 8) Burstall, F. H., *J. Chem. Soc.*, 1936, 173-175.
- 9) Milder, S.J., Gold, J.S., Kliger, D.S., *Chem. Phys. Letters*, 1988, **144**, 269-272.

Kapitel 1

"Fremstilling af rutheniumkomplekser"

1.1 Rutheniumblåt

Udgangsstoffet for rutheniumforbindelser har gennem hele projektet været "ruthenium-blåt"; En detaljeret struktur af dette er ikke kendt, men menes¹ at være et flerkernet kompleks med ruthenium i oxidationstrin +2 og +3. Det fremstilles ved reflux af rutheniumtrichlorid i ethanol²; ønskede ligander kan nu, på passende vis, tilsættes *in situ*.

Det anvendte rutheniumtrichlorid havde et rutheniumindhold på 42,35%, hvorfor den støkiometriske sammensætning anslås til $\text{RuCl}_3 \cdot 1,7\text{H}_2\text{O}$.

1.2 Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)chlorid

$[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ fremstilles som beskrevet i reference 2, men pga. sikkerhedsmæssige årsager, fældedes chloridsaltet fremfor perchloratet:

Rutheniumblåt fremstilledes udfra 0,55 g RuCl_3 (2,3 mmol) ved reflux i vand/ethanol i 4 timer. Herefter blev der tilsat 1,29 g bpy (8,26 mmol), og der refluxes yderligere 1 time. Den røde opløsning indampedes til tørhed, og reneansen opløses i acetone. Dernæst omkrystalliseredes der i varmt vand. Udbytte 2,6 mg, 0,2% beregnet udfra RuCl_3 .

UV/VIS spektroskopi af det hér fremstillede og kommercielle chloridsalt gav identiske spektre. Dette er dog ikke bevis for at den fremstillede forbindelse er ren, men blot at ingen evt. urenheder absorberer i det målte område (200-700 nm).

Der måles desudes et ^1H NMR spektrum (bilag 1), og de 4

chemical shift i området 9,0 - 7,5 tilordnes de 3 bipyridin ligander, der alle vil give ens udslag; 2 dupletter og 2 tripletter.

Grunden til det ringe udbytte, er sandsynligvis pga. fældning af chloridet fremfor perchloratet. Belysning af moderluden med UV-lys, viser en tydelig fluorescens, der antages at stamme fra udfældet $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$. Da laboratoriet var i besiddelse af rigelige mængder af chloridsaltet, blev syntesen ikke forsøgt forbedret.

1.3 Cis-bis(2,2'-bipyridin)dichlororuthenium(III)chlorid

Fremstilling af dette kompleks er beskrevet i reference 2. Pga. de to bidentate bipyridin ligander, er her mulighed for cis/trans isomeri:

Rutheniumblåt fremstilledes fra 1,5 g RuCl_3 (6,3 mmol), hvorefter der tilsættes 2,1 g 2,2'-bipyridin (13 mmol), 30 ml ethanol og 6 ml saltsyre (2 M). Der refluxes i 1/2 time, og farven skifter fra brun til rød. Rumfanget reduceres på en varmeplade, henstilles i ca. 16 timer, hvorefter mørkerøde krystaller filtreres fra. Der vaskes med kold acetone og dernæst med ether. Der omkrystalliseres med saltsyre (3 M), hvilket gav røde glinsende krystaller. Udbytte: 2,3 g (67%). Forbindelsen har absorptionsmaxima ved hhv. 370 og 315 nm, hvilket er karakteristisk for cis-

forbindelsen². En elementaranalyse gav følgende:

	C	H	N	Cl
Fundet	43,46%	3,21%	18,69% 10,12%	18,69%
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂]Cl·2H ₂ O	43,22%	3,63%	19,14% 10,08%	19,14%

1.4 Cis-bis(2,2'-bipyridin)dichlororuthenium(II)

Som beskrevet i reference 2, kan denne forbindelse fremstilles ved reduktion af [Ru(bpy)₂Cl₂]Cl med Tin(II) efter følgende redoxreaktion:

2,3 g [Ru(bpy)₂Cl₂]Cl·2H₂O (4,2 mmol) opslemmes i 690 ml saltsyre (2 M), hvorefter 0,57 g SnCl₂·2H₂O (2,5 mmol) tilsættes under omrøring. Opløsningen bliver mørk, og volumet reduceres på varmeplade. De udfældede mørkegrønne krystaller filtreres fra, vaskes med vand og lufttørres. Udbytte 1,9 g (93%).

1.5 Cis-bis(2,2'-bipyridin)carbonatoruthenium(II)

Fremstillingen af dette kompleks⁴ sker ved indvirkning af carbonationer på [Ru(bpy)₂Cl₂] under inert atmosfære. Carbonatliganden er bundet bidentat, hvorfor der ikke er mulighed for transforbindelsen. Udskiftning af carbonat med vand (monodentat) sker forholdsvis villigt, hvorved der er mulighed for omlejring til trans-forbindelsen.

0,83 g [Ru(bpy)₂Cl₂] (1,7 mmol) opslemmes i 68 ml afgasset (vacuum behandlet) vand, og refluxes i ca. 15 minutter under argon. 3 g natriumcarbonat (28 mmol) tilsættes, og der refluxes i 2 timer. Der filtreres i

varmen, og køling af moderluden gav mørkelilla krystaller, der vaskes med vand. Udbytte 0,53 g (47%). Elementaranalyse gav følgende:

	C	H	N
Fundet	47,51%	3,96%	10,49%
$\{\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{CO}_3\} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	49,51%	3,96%	11,00%

Et ^1H NMR spektrum af komplekset opløst i deutereret methanol, kan ses i bilag 2. Følgende chemical shifts er tilordnet protoner på 2,2'-bipyridin:

10,53(d,2H); 9,86(d,2H); 9,68(d,2H); 9,36(t,2H);
9,06(t,2H); 8,93(t,2H); 8,82(d,2H); 8,30(t,2H)

Altså 4 tripletter og 4 dupletter, hvilket er hvad man kan forvente fra to 2,2'-bipyridin der er cis-koordineret. Desuden ses en singlet ved 3,35 hvilket kan stamme fra spor af CH_3OH . Ved 9,12 ses endnu en singlet med et meget svagt integral - denne kan ikke umiddelbart tilordnes.

At denne forbindelse er cis-formen, sandsynliggør også at de fremstillede $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{Cl}_2]$ og $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$ komplekser også er cis-formerne, da disse jo var udgangsstofferne.

1.6 Cis-Bis(bpy)bisimidazolruthenium(II)chlorid

Syntese af dette kompleks er beskrevet i reference 7, og foregår ved substitution af chlorid med imidazol:

0,19 g $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{Cl}_2]$ (0,40 mmol), 37 ml vand/ethanol (1:1) og 152 mg imidazol (2,24 mmol) refluxes i 3 timer, hvorefter der indampes til tørhed på

rotationsfordamper. Resten opløses i ca. 5 ml vand, hvorefter acetone tilsættes. Desværres fældedes intet stof, som beskrevet i forskriften. Der inddampes igen, og lignende forsøg blev foretaget - stadig ingen udfældning.

Belysning af opløsningen med UV-lys gav en tydelig orange fluorescens, og det antages at $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]\text{Cl}_2$ er blevet dannet. Den stærkt mørkerøde, vandige opløsning oprenses vha. søjlekromatografi (kapitel 3), og fældes som hexafluorophosphat-saltet, $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2](\text{PF}_6)_2$.

Et massespektrum af dette ses i bilag 3; isotopopsplitningen passer på ruthenium, og molvægten er fundet til $838,9 \text{ g mol}^{-1}$ (teoretisk: $839,5 \text{ g mol}^{-1}$).

Kapitel 2

"UV/VIS- & fluorescensspektroskopi"

2.1 Indledning

Da de fremstillede rutheniumforbindelser alle har været farvede, var det nærliggende at måle disses absorption af UV/VIS lys. $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ og $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$ udviser desuden fluorescens.

2.2 UV/VIS spektroskopi

De fleste overgangsmetal-komplekser absorberer lys i det ultraviolette (200-380 nm) og synlige (380-780 nm) område, også kaldet UV/VIS. Grunden hertil er, at lyset (fotoner) vekselvirker med metallets d-elektroner, så disse eksiteres til en højere energitilstand. Denne højereliggende tilstand kan være en orbital på metalatomet, men kan også være på liganderne. Sidstnævnte kaldes metal-til-ligand-ladningsoverførelse (MLCT). Her er altså tale om en tokernet overgang, hvor polariteten af den eksiterede tilstand vil være væsentligt ændret i forhold til grundtilstanden, da en elektron har forladt centralatomet. Dette betyder, at stabiliteten af den eksiterede tilstand i høj grad afhænger af hvilket medie (ligander, solvent) der omgiver molekylet; dette har stor betydning for fotoaktiviteten.

Da fotoner og energitilstande er kvantiserede, er det kun bestemte bølgelængder der giver anledning til eksitation; Ved UV/VIS spektroskopi varieres bølgelængden, og absorptionen måles.

Alle UV/VIS spektre er optaget på et Perkin-Elmer Lambda 2 apparat, og er baggrundskorrigerede. Den kraftige absorption der generelt ses ved 200-300 nm, kan tilskrives 2,2'-bipyridin liganderne.

2.3 Fluorescensspektroskopi

Den omtalte eksiterede tilstand kan henfalde til grundtilstanden på forskellig vis; dvs. den overskydende energi må afgives. Dette kan f.eks være til vibrationsenergi eller en kemisk reaktion. Omdannes energien til fotoner, er der tale om enten fluorescens eller fosforescens. Til en grov adskillelse af de to begreber kan man anvende halveringstider for den eksiterede tilstand; Er denne mindres end 200 ns, er der tale om fluorescens, ellers fosforescens.

Rent praktisk gøres dette ved at sende lys gennem prøven, og måle det udkommende lys vinkelret på den indgående stråle. Det hér anvendte apparat var et Perkin Elmer Luminescence Spectrometer, LS 50.

Ved fluorescensmålinger angives typisk to spektre; et eksitations- og et emissionsspektrum. Ved eksitationsspektret varieres den indgående stråle, og det udgående lys måles ved een bølgelængde. Ved emissionsspektret er det modsat.

På denne måde er det muligt at finde sammenhørende toppe; Den indgående stråle eksiterer molekylet, og den udgående vil have tabt noget energi og vil derfor komme ud ved en højere bølgelængde.

2.4 Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)chlorid

Ruthenium er her oktaedrisk koordineret til seks nitrogenatomer fra tre bidentate bipyridin-ligander. Dette giver anledning til spejlbillede isomeri:

Denne forbindelse er een af de mest undersøgte rutheniumforbindelser¹. Grunden hertil, er et håb om at anvende det til oplagring af solenergi.

$[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ udviser kraftig lysabsorption i det synlige område, hvor metal-elektroner eksiteres til 2,2'-bipyridin (MLCT):

Figur 2.4.1 viser absorptionsspektret af $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ opløst i vand.

Den eksiterede tilstand, $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2++}$, har en levetid på ca. 700 ns, og henfald til grundtilstanden, sker under udsendelse af orange lys. Figur 2.4.2 viser hhv. eksitations- og emissionsspektret af en vandig opløsning af $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$.

2.5 Cis-Bis(2,2'-bipyridin)bisimidazolruthenium(II)chlorid

Ligesom $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ er der tale om MLCT overgange⁷. Absorptionsmaximaet er stærkt afhængigt af pH, da to imidazoliligander kan deprotoniseres⁷. Figur 2.5.1 viser $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2](\text{PF}_6)_2$ opløst i acetone. Pga. acetones meget kraftige absorption ved $\lambda < 330$ nm, er det kun muligt at optage et begrænset bølglængdeområde:

Acetone blev valgt som solvent, da komplekset var lidet opløseligt i vand.

Nedenstående figur 2.5.2 viser fluorescensspektret af en vandig opløsning af $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$ hvor modionen hovedsageligt er dibenzoyltartrat forbindelsen:

Det ses at det udsendte lys er af længere bølgelængde end $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ -forbindelsen, hvorfor fluorescens-effekten af imidazol-komplekset virker mere rødt.

2.6 Cis-Bis(2,2'-bipyridin)carbonatoruthenium(II)chlorid

Da det var hensigten af adskille denne forbindelse i hhv. Λ - og Δ -formen vha. søjlekromatografi, var det nødvendigt at kende til stabiliteten i vand. Til undersøgelse af dette, blev der optaget en række UV/VIS-spektre over en time:

Første spektrum var med komplekset i ren methanol (figur 2.6.1), dernæst blev der tilsat nogle dråber vand hvert 5 minut. Dette gav ingen effekt på spektrene, andet end end svagere absorption pga. fortynding.

Henstilles en vandig opløsning i ca. 1 døgn, vil denne skifte farve fra rød til gullig. Opbevaring i køleskab, giver ingen umiddelbar positiv effekt.

2.7 Andre forbindelser

Der er målt UV/VIS på alle de fremstillede komplekser, hvilket er vist i dette afsnit. Da der er tale om 2,2'-bipyridin komplekser, var det desuden nærliggende at måle et spektrum af dette.

<u>Forbindelse</u>	<u>Solvent</u>	<u>Figur</u>
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂]Cl	vand	2.7.1
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂]	methanol	2.7.2
bpy	vand	2.7.3

Kapitel 3

"Søjlekromatografi"

3.1 Indledning

. Dette kapitel omhandler adskillelsen af hhv. $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]\text{Cl}_2$ og $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]\text{Cl}_2$ i disses respektive optisk aktive isomere (Δ og Λ). Adskillensen (vha. fældning) af førstnævnte kompleks er beskrevet i litteraturen ⁸, hvorfor denne anvendes til at prøvekøre søjlen. Interessen for at adskille $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$ er dens muligheder for proteinmodifikation. Det har ligeledes været intentionen at adskille $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{CO}_3]$, men denne viste sig ikke at være robust i vandigt miljø. Som beskrevet senere i dette kapitel, er søjlen netop baseret på en vandig eluent.

3.2 Teori

To chirale molekyler, hvoraf det ene er spejlbilledet af det andet, kaldes *enantiomere*. Disse har ens kemiske og fysiske egenskaber. Fældes disse enantiomere med et chiralt salt, fås to *diastereomere*, hvilke har forskellige kemiske og fysiske egenskaber. Ved søjlekromatografi udnyttes dette ved at de diastereomere salte bindes forskelligt til søjlematerialet, og vil derfor have forskellig gennemløbstid.

3.3 Eluent

Som beskrevet i litteraturen⁵ er ruthenium-bipyridin komplekser før blevet adskilt på søjle vha. salte af (-)-O,O'-dibenzoyl-L-vinsyre:

Hér er natrium-saltet (dibenzoyltartrat) anvendt, hvilket fremstilledes ved neutralisation af 71,66 g (0,2 mol) af syren med natriumhydroxid. Der fortyndes til 2 l, hvorved en 0,1 M opløsning haves. Opløsningen er uklar, hvorfor denne blev filtreret på mikrofilter. Uklarheden skyldes formentlig urenheder i O,O'-dibenzoyl-L-vinsyren.

3.4 Klargøring af søjle

Til søjlemateriale anvendtes Sephadex C25, som er en kation-bytter. Dette koges i vand i 2 timer, hvorefter det henstilles i ca. 12 timer. Vandet dekanteres fra og erstattes med 0,1 M eluent. Geleén fyldes nu på en 60 cm høj søjle med en diameter på 2 cm. På toppen af søjlen anbringes en tildrypningstragt, og over søjlematerialet en væskesøjle på ca. 10 cm. Denne hindrer dråber fra tragten i at hvirvle op i geleén, og kan desuden danne en koncentrationsgradient. Søjleens ionstyrke bringes ned, ved at eluere med ca. 1/2 liter vand.

3.5 Tris(2,2'-bipyridin)ruthenium(II)

En knivspids af chlorid-saltet opløses i et minimum volumen vand, hvorefter det påføres søjlen. Der elueres først med vand, indtil alt stof er samlet i toppen af søjlematerialet. Nu elueres med ca. 100 ml 0,01 M dibenzoyltartrat, dernæst med 0,1 M.

Det orange båndes bredde øges som det bevæger sig ned af søjlen, og en egentlig adskillelse anes. Desværre er søjlen ikke lang nok, og båndet opsamles i 12 fraktioner. På disse fraktioner måles CD- (circular dichroisme) og UV/VIS-spektre, og af figur 3.5.1 ses at en delvis adskillelse har fundet sted.

Da koncentrationen af fraktionerne ikke er ens, forsøges CD-spektrene korrigeret for dette ved at måle UV/VIS spektre for fraktionerne. Resultatet ses i figur 3.5.2, men er helt ikke som forventet; start- og slutfraktionerne bør ligge på en vandret kurve. Dette kan skyldes at korrektionen ikke tager hensyn til en mulig eluent-gradient gennem fraktionerne.

På fraktion 1 (Δ) og 11 (Λ) er der blevet målt et CD-spektrum som funktion af bølgelængden, hvilket ses af figur 3.5.3. Vha. af reference 9 har det været muligt at tilordne de to former:

3.6 bis(2,2'-bipyridin)bisimidazolruthenium(II)

$[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$ blev fremstillet som beskrevet i kapitel 1. Da det ikke lykkedes at udfælde komplekset, blev den indampede rest opløst i et minimum volumen vand og sat på søjlen. Fremgangsmetoden er nu helt analog med $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ -adskillelsen. Som ventet af denne reaktionsblanding, fremkommer mange små bånd (6-8), men der er ét dominerende mørkerødt, bredt og intenst bånd, der antages at være $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$. Båndets bredde øges som det bevæger sig ned af søjlen, men når desværre ikke at deles i to. Med henblik på CD og UV/VIS spektre, opsamledes hele båndet i 24 fraktioner. Som det ses af figur 3.6.1, er det lykkedes at få en delvis adskillelse af komplekset.

Da koncentrationen af fraktionerne ikke er ens (figur 3.6.2), forsøges også disse CD-spektre korrigeret. Dette er vist i figur 3.6.3, men giver ikke det forventede resultat. Muligvis fordi et andet bånd har bidraget til absorptionsmålingerne, men også pga. den ukendte eluentgradient.

Efter CD-målingerne, forekom det rimeligt at inddele de 24 fraktioner i 3 portioner, for igen at adskille på søjlen. Således blev følgende fraktioner blandet: 1-10 (A), 11-15 (B) og 16-24 (C). For at fjerne dibenzoyltartrat fra opløsningerne, blev disse inddampet til tørhed, og imidazol-komplekset blev ekstraheret over i methanol. Denne oprensning er ikke helt effektiv, da methanol også opløser dibenzoyltartrat, men dog ikke i samme grad.

Efter to methanol-ekstraktioner, blev der atter inddampet til tørhed, og resten opløses i et minimum volumen vand. Fraktion A sættes på søjlen, men begynder at eluere med det samme. Grunden er en for høj koncentration af dibenzoyltartrat.

Båndet splitter op i to, hvoraf det ene hurtigt når igennem søjlen. Dette bånd er brunligt, og udviser ingen fluorescens under UV-lampen. Det kraftigt røde bånd opsamles og ammoniumhexafluorophosphat tilsættes, hvorved et rødt stof udfældes - formodentligt $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2](\text{PF}_6)_2$. Moderluden filtreres fra, og det meget fintkornede pulver vaskes med vand og lufttørres. Samme procedure foretages på C-fraktionen.

B-fraktionen, der antages at indeholde en racemisk blanding, bliver ikke sat på søjlen, men fældes direkte med PF_6^{2-} .

Der haves nu tre faste $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2](\text{PF}_6)_2$ -salte: A, B og C. Et CD-spektrum af hhv. A og C er vist på figur 3.6.4. Solventet er acetone, og spektret er korrigeret for koncentrationsforskelle.

Det ses at de to fraktioner giver ens udslag, men med modsat fortegn; altså er komplekset blevet adskilt i de enantiomere former. Udslagene er dog ikke identiske, hvilket tyder på en ikke helt komplet adskillelse.

Kapitel 4

"Cyklisk voltametri"

4.1 Indledning

Et kompleks redoxegenskaber afhænger i høj grad af hvilke ligander der omgiver centralatomet, hvorfor en række af de fremstillede forbindelser undersøges vha. *cyklisk voltametri*. Denne metode kan anvendes til at finde redox-potentialer ved, cyklisk, at variere spændingen over en opløsning indeholdende komplekset. Plottes spændingen mod strømstyrken, fås et voltamogram, hvoraf redoxpotentialet kan beregnes vha. følgende formel:

$$E_{1/2} = 1/2(E_a + E_k)$$

E_a er den anodiske top, mens E_k er den katodiske. Se reference 6 for en mere detaljeret udredelse.

4.2 Målinger

Rent praktisk anvendtes tre elektroder: En variabel spænding sendes fra arbejds elektrode (Pt) til modelektrode (Pt). Potentialet målt som spændingen mellem arbejds elektroden og en referenceelektrode (Ag/AgCl, $E^\circ=0,205V$).

Nedenstående tabel viser de fundne potentialer, angivet i forhold til standard hydrogenpotentialet:

<u>Kompleks</u>	<u>Solvent</u>	<u>$E_{1/2}/[V]$</u>	<u>Figur</u>
[Ru(bpy) ₃] ²⁺	CH ₃ CN	1,5	4.2.1
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂]	CH ₃ CN	0,59	4.2.2
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂] ⁺	CH ₃ CN	0,57	4.2.3
[Ru(bpy) ₂ Cl ₂] ⁺	1M NaCl _(aq)	0,62	4.2.4

Pga. det høje potential af $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ var det ikke muligt at måle på chlorid-saltet (oxidation af Cl^-). Derfor anvendtes perchloratet, hvilket gav et væsentligt bedre resultat. Håndtering af perchlorat blev udført i overensstemmelse med laboratoriets gældende sikkerhedsregler (bilag 4).

Der blev desuden forsøgt at måle på $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{CO}_3]$ og $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$, men dette gav ingen brugbare voltammogrammer.

Konklusion

Det er lykkedes at undersøge ruthenium-bipyridin komplekser for foto- og elektrokemiske egenskaber, som beskrevet i projektbeskrivelsen. Rutheniumblåt har været et udemærket udgangspunkt for de fremstillede forbindelser, dog har metoden ikke vist sig god til fremstilling af krystallinsk $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]\text{Cl}_2$, da dette ikke ville fælde ud. Samme problem opstod ved udfældning af $[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]\text{Cl}_2$ i acetone/vand medie. Andre blandings-forhold eller et andet solvent kan muligvis afhjælpe problemet.

Søjlekromatografi med dibenzoyltartrat og Sephadex C25 ion-bytter er anvendelig til adskillelse af hhv. $[\text{Ru}(\text{bpy})_3]^{2+}$ og $\text{cis}-[\text{Ru}(\text{bpy})_2(\text{HIm})_2]^{2+}$ i disses enantiomere former, men en længere (>60 cm) søjle, vil give en bedre adskillelse.

Skal $[\text{Ru}(\text{bpy})_2\text{CO}_3]$ adskilles, vil dette kræve en vandfri søjle, da komplekset ikke er robust i vandigt medie.

Det har, pga. tidsmæssige årsager, ikke været muligt at fremstille 1,10-phenanthrolin komplekser. Dette har dog ikke forringet mit udbytte af projektet, da bipyridin-komplekserne fint har illustreret de mange anvendte metoder.

0.000000

SP103773.001
DATE 6-3-98

SF 250.134
SI 83.0
O1 4000.000
SI 32768
YD 32768
S4 5000.000
HC/PT 305

FM 8.0
AC 8.0
AU 3.277
AS 20
NS 40
TE 300

FM 6300
C2 10000.000
CP 13L00

LB 100
GB 8.0
CX 40.00
CY 0.00
F1 10.001P
F2 -498P
HZ/CM 65.651
PPM/CM 262
SR 2037.99

9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 PPM

Bilag 1.6

151.256
138.008
127.969
124.598

MICHAEL

 SP103772.001
 DATE 6-3-98
 SF 52.856
 SY 93.0
 C1 4000.000
 SI 32768
 IC 32768
 SM 17241.379
 HZ/PT 1.052
 PM 4.0
 RD 2.000
 AQ .950
 RG 400
 NS 1184
 TE 300
 FM 21600
 OZ 2000.000
 DP 134 CPD
 LB 2.000
 GB C.C
 CX 40.00
 CY 0.C
 F1 185.011P
 F2 -4.972P
 HZ/CM 298.730
 PPM/CM 4.750
 SR -3721.83

180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Bilag 2a

SP123906.001
 DATE 18-3-98
 SF 250 134
 SY B3 C
 Q1 3500 000
 S1 32768
 I0 32768
 SW 5000 000
 HZ/pf 305
 PW 8 C
 PD C C
 AC 3 277
 RG 10
 NC 40
 TE 300
 FM 6300
 Q2 10000 000
 DP 1:1:1 D0
 LB 100
 GB C C
 GA 40 00
 LA C C
 F1 11.200P
 F2 8.001P
 HZ/cm 20 004
 PPM/cm 080
 SR 1520.77

[TIC]

Data : 3330

Date : 22 May 98 08:58

Sample: 11715; matrix: m N80

Note : Operator: Katrine

Inlet : Direct

Ion Mode : FAB+

[Mass Spectrum]

RT : 0.42 min

Scan# : (2,6)

Temp : 53.1 deg.C

Ion Mode : FAB+

Int. : 33.32

Spec. Type : Regular

[Mass Spectrum]

RT : 0.42 min

Scan# : (2,6)

Temp : 53.1 deg.C

Ion Mode : FAB+

Int. : 33.32

Spec. Type : Regular

Page 2

Sikkerhedsregler for TAP'er og studerende på Kemisk Laboratorium I

Af hensyn til den almindelige laboratoriesikkerhed udføres alt **syntesearbejde** mandag-fredag mellem kl. 8 og kl. 17. Syntesearbejde, som strækker sig ud over dette tidsrum, kan kun udføres efter aftale med den ansvarlige lærer, som i givet fald selv må være til stede på laboratoriet, eller som træffer aftale med en anden lærer om afløsning.

Andet laboratoriearbejde, som f.eks. målinger, kan foregå uden for det omtalte tidsrum, forudsat at der samtidigt befinder sig mindst én anden person på laboratoriet.

Et arbejdes **risikomomenter** skal altid diskuteres med en lærer, før arbejdet påbegyndes. Alt arbejde med stoffer, som udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko (eksplosioner, brande, forgiftninger), skal foregå i stinkskaab. Før arbejdet påbegyndes, fremskaffes det sikkerhedsudstyr, man evt. kan få brug for (briller, ansigtsskærm, handsker, forklæde, gasmasker og brandslukningsudstyr).

TAP'er og studerende må kun undtagelsesvis isolere potentielt eksplosive stoffer som perchlorater og azider og i givet fald kun efter aftale med en lærer og i acceptable mængder, d.v.s. < 250 mg.

Ved arbejde med **gasflasker** læses vejledningen for den pågældende gas. Brugen af gasflaske markeres med et skilt på laboratoriedøren. Ved arbejde med giftige gasser skal man have en egnet gasmaske ved hånden. Gasflasker sættes på plads efter endt brug.

Opstillinger, der skal køre natten over, skal være tydeligt mærket med indhold, navn og telefonnummer på den ansvarlige, så denne kan kontaktes ved et eventuelt uheld. Slinger med kølevand skal sikres mod at springe af.

Til god laboratorieskik hører **daglig oprydning**, og at spildte kemikalier straks tørres op. **Kemikalieaffald** skal hældes i de dertil indrettede plasticdunke, og **glasaffald** skal henlægges i de dertil indrettede affaldsspande.

Før laboratoriet forlades, kontrolleres, at der er slukket for gashaner og elektriske installationer (heriblandt også kaffemaskiner i tilstødende rum).

den 24 november 1995

Sikkerhedsrepræsentant

Johnny Degenbol

Arbejdslederrepræsentant

Jørgen Glerup